

PROTOCOLO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA IDOSOS DIABÉTICOS

GUIA PRÁTICO PARA
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

APRESENTAÇÃO

Este protocolo educativo é fruto de um estudo desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde, Mestrado Profissional, da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), que se deu a partir de uma **intervenção educativa multiprofissional para idosos** com Diabetes Mellitus.

Este material é baseado nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), que preconiza a educação em saúde como a principal ferramenta de controle da doença.

Procuramos de forma clara e objetiva descrever as atividades educativas realizadas em grupo que se mostraram eficientes na **construção do conhecimento** e melhor controle metabólico da doença. Assim, **este protocolo é destinado aos profissionais de saúde** que atuam em diabetes e que necessitam de informações adicionais sobre educação em saúde para idosos diabéticos.

As atividades propostas neste material são voltadas para pequenos grupos, para serem discutidas no âmbito da equipe multiprofissional, no local de trabalho, ou seja, no cotidiano das instituições de saúde, buscando a **reflexão sobre as práticas de cuidado**.

O intuito deste protocolo é subsidiar os profissionais de saúde para o desenvolvimento de atividades educativas em grupo sobre diabetes, capazes de gerar conhecimento e conseqüentemente mudanças de comportamento, o que influenciará diretamente no controle da doença e melhor qualidade de vida aos pacientes.

De modo algum este protocolo tem a intenção de esgotar o assunto, visto que é um tema amplo e em constante avanço científico, porém, intenta direcionar a prática educativa em grupo, como parte da abordagem para idosos diabéticos na **construção de saberes necessários para o desenvolvimento do autocuidado.**

O presente protocolo possui a descrição de cinco encontros, realizados com idosos diabéticos, e em cada um deles foram desenvolvidas atividades educativas em grupo com o intuito de gerar informações pertinentes ao conhecimento e controle da doença.

Espera-se que este material possa **contribuir para os processos educativos em diabetes nas instituições de saúde,** haja vista que além do conhecimento científico necessário para o desenvolvimento das ações educativas em saúde, esta produção carrega em suas entrelinhas o desejo de contribuir com a melhoria da assistência prestada a esses pacientes.

Cada encontro deve iniciar com a apresentação dos profissionais que irão conduzir as atividades e dos objetivos esperados em cada uma delas. É fundamental salientar que **a participação de cada paciente é importante no desenvolvimento da atividade,** porém deve se dar de forma espontânea quando cada um estiver à vontade para contribuir

1º ENCONTRO

COMPREENDENDO O DIABETES MELLITUS E SUAS COMPLICAÇÕES

Objetivo: Promover a compreensão sobre o Diabetes Mellitus, suas causas e complicações associadas, visando a prevenção e gestão eficaz das doença.

1. ABERTURA (10 minutos)

Boas-vindas: O médico recebe os participantes e apresenta o objetivo da roda de conversa.

Apresentação do grupo: Breve apresentação dos participantes para criar um ambiente acolhedor.

Explicação da metodologia: Informar que será utilizado a abordagem de grupo operativo, destacando que a participação ativa é essencial.

2. DISCUSSÃO INICIAL: ENTENDENDO O DIABETES (25 minutos)

Exposição dialogada: O profissional faz uma breve explicação sobre o que é o diabetes mellitus (tipos, causas e sintomas), a importância do controle glicêmico, fatores de risco associados ao descontrole do diabetes.

Pergunta motivadora: "O que vocês já sabem sobre o diabetes e como ele afeta o organismo?"

Técnica Operativa: Estimular o grupo a compartilhar experiências e conhecimentos prévios, promovendo a troca de informações.

3. DISCUSSÃO PRINCIPAL: COMPLICAÇÕES DO DIABETES (35 minutos)

Principais temas abordados: Complicações agudas (hipoglicemia e hiperglicemia), complicações crônicas (retinopatia, nefropatia, neuropatia, problemas cardiovasculares, pé diabético) e a relação entre hábitos de vida e o desenvolvimento das complicações.

Atividade prática reflexiva: Dinâmica “VERDADEIRO ou FALSO”, com frases sobre Diabetes e suas complicações, esclarecendo se aquela informação é verdadeira ou falsa.

Pergunta: "Como podemos evitar essas complicações no dia a dia?"

O grupo discute estratégias práticas, como alimentação adequada, atividade física, adesão ao tratamento, monitoramento da glicemia e consultas regulares.

4. ENCERRAMENTO: REFLEXÃO E CONCLUSÃO (15 minutos)

Síntese: O médico faz uma recapitulação dos principais pontos discutidos.

Espaço para dúvidas: Os participantes podem perguntar ou compartilhar considerações finais.

Mensagem de incentivo: Ressaltar a importância do autocuidado e do acompanhamento médico contínuo.

Avaliação rápida: Cada participante pode compartilhar uma palavra ou frase sobre o que aprendeu ou o que mais lhe chamou a atenção na roda de conversa.

Materiais Necessários: Slides ilustrativos (representação do pâncreas, glicemia, e complicações do diabetes), folhetos informativos sobre controle e prevenção de complicações do diabetes, Caneta, papel e tesoura para a dinâmica ou para anotações, caso necessário.

2º ENCONTRO

MEDICAMENTOS, INSULINOTERAPIA E AUTOCUIDADO

Objetivo: Compreender o papel dos medicamentos e da insulinoterapia no tratamento do diabetes, bem como a importância do autocuidado.

1. ABERTURA (10 minutos)

Boas-vindas: O enfermeiro saúda os participantes e apresenta o tema da roda de conversa.

Apresentação dos participantes: Breve apresentação de cada participante para criar um ambiente acolhedor e participativo.

Explicação da metodologia: Informar sobre a abordagem de grupo operativo e a importância da troca de experiências.

2. DISCUSSÃO INICIAL: MEDICAMENTOS NO CONTROLE DO DIABETES (25 minutos)

Exposição dialogada: O profissional aborda temas como: Tipos de medicamentos orais mais comuns (metformina, glicemiprida, glicazida, glibeclamida, glipizida, inibidores de SGLT-2, entre outros), objetivo e funcionamento dos medicamentos e a importância de tomar os medicamentos conforme prescrição médica.

Pergunta motivadora: "Quais dúvidas vocês têm sobre os remédios que utilizam para controlar o diabetes?"

Técnica Operativa: Estimular o grupo a compartilhar experiências e dificuldades relacionadas à medicação.

3. DISCUSSÃO PRINCIPAL: INSULINOTERAPIA E AUTOCUIDADO (35 minutos)

O enfermeiro aborda: Quando a insulinoterapia é indicada e sua importância; tipos de insulina (ação rápida, intermédia e prolongada); técnicas de aplicação (locais, rotação, cuidados com seringas e canetas), armazenamento adequado da insulina e o reconhecimento de sinais de hipoglicemia e hiperglicemia.

Atividade prática reflexiva: Demonstração de aplicação de insulina utilizando materiais simulados.

Os participantes podem consultar e esclarecer dúvidas específicas.

Pergunta reflexiva: "Como você se sente ao aplicar a insulina ou realizar o autocuidado no dia a dia?"

Discussão sobre barreiras, medos ou dificuldades enfrentadas.

4. ENCERRAMENTO: REFLEXÃO E CONCLUSÃO (15 minutos)

Síntese: Recapitulação dos principais pontos discutidos, enfatizando:

A importância da adesão ao tratamento medicamentoso.

Técnicas adequadas de insulinoterapia.

O autocuidado como pilar do controle do diabetes.

Espaço para dúvidas: Momento para os participantes tirarem dúvidas ou fazerem comentários.

Mensagem de incentivo: Encoraje os participantes a assumirem um papel ativo em sua saúde e buscar suporte da equipe de saúde sempre que necessário.

Avaliação rápida: Solicite que cada participante resuma em uma palavra ou frase o que achou mais importante da roda de conversa.

Materiais Necessários: Materiais simulados (seringas, canetas de insulina, peles artificiais para prática de aplicação), vídeo sobre técnicas de aplicação de insulina e slides ilustrativos sobre medicamentos e insulinoterapia.

3º ENCONTRO

ALIMENTAÇÃO DA PESSOA COM DIABETES MELLITUS

Objetivo: Promover a conscientização sobre a importância da alimentação saudável para pessoas com diabetes mellitus, destacando estratégias práticas para o controle glicêmico.

1. ABERTURA (10 minutos)

Boas-vindas: O nutricionista acolhe os participantes, apresenta o tema e os objetivos da roda de conversa.

Apresentação dos participantes: Breve introdução de cada participante para estimular interação e acolhimento.

Explicação da dinâmica: Informar sobre a abordagem participativa e a importância de compartilhar experiências.

2. DISCUSSÃO INICIAL: ALIMENTAÇÃO E CONTROLE GLICÊMICO (25 minutos)

Exposição dialogada: Papel da alimentação no controle do diabetes, conceitos básicos: índice glicêmico, carga glicêmica, porções alimentares e os macronutrientes (carboidratos, proteínas e gorduras) e suas funções no organismo.

Pergunta motivadora: "Como é a alimentação de vocês no dia a dia? Quais dificuldades vocês encontram para manter uma alimentação saudável?"

Técnica Operativa: Os participantes relatam seus hábitos alimentares e desafios, enquanto o nutricionista fornece orientações personalizadas.

3. DISCUSSÃO PRINCIPAL: ESTRATÉGIAS PRÁTICAS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL (35 minutos)

Exposição dialogada:

Escolhas alimentares saudáveis: alimentos recomendados e os que devem ser consumidos com moderação, planejamento de refeições e importância de horários regulares, estratégias para lidar com festas, restaurantes e outras graças especiais e hidratação e consumo de fibras.

Atividade prática reflexiva:

Exercício de construção de um prato saudável: Utilizar imagens ou recortes de revistas para montar exemplos de pratos equilibrados.

Discussão em grupo: "Como podemos adaptar as refeições para incluir alimentos saudáveis sem abrir mão do sabor?"

O nutricionista oferece sugestões práticas e receitas simples.

4. ENCERRAMENTO: REFLEXÃO E CONCLUSÃO (15 minutos)

Síntese: Recapitulação dos principais pontos discutidos, com destaque para:

Importância do planejamento alimentar no controle do diabetes.

Impacto positivo nas escolhas alimentares equilibradas na prevenção de complicações.

Espaço para dúvidas: Os participantes podem tirar dúvidas ou fazer comentários finais.

Mensagem de incentivo: Reforçar que uma alimentação equilibrada é um aliado no controle do diabetes e que pequenas mudanças trazem grandes benefícios.

Avaliação rápida: Solicite que cada participante compartilhe uma mudança alimentar que irá inserir no dia a dia após a roda de conversa.

Materiais Necessários: Ilustrações ou modelos de alimentos para a atividade de construção de pratos e slides explicativos sobre índice glicêmico, carga glicêmica e composição dos alimentos.

4º ENCONTRO

PÉ DIABÉTICO E A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA

Objetivo: Promover a prevenção e cuidados com o pé diabético e a importância da atividade física no controle do diabetes.

1. ABERTURA (10 minutos)

Boas-vindas: O fisioterapeuta acolhe os participantes, apresenta o tema e os objetivos da roda de conversa.

Apresentação dos participantes: Breve introdução de cada participante para estimular interação e acolhimento.

Explicação da dinâmica: Informar sobre a abordagem participativa e a importância de compartilhar experiências.

2. DISCUSSÃO INICIAL: O QUE É O PÉ DIABÉTICO? (25 minutos)

Exposição dialogada: Definição do pé diabético e sua relação com o diabetes descontrolado, principais fatores de risco (neuropatia, má circulação, infecções) e sinais de alerta (feridas, infecções, alterações na pele e unhas).

Atividade reflexiva:

Pergunta motivadora: "Você já ouviu falar em pé diabético ou conheceu alguém que teve problemas nos pés por causa do diabetes?"

Técnica Operativa: Incentivar o compartilhamento de experiências e dúvidas iniciais.

3. DISCUSSÃO PRINCIPAL: CUIDADOS PREVENTIVOS E ATIVIDADE FÍSICA (35 minutos)

Parte 1: Cuidados com o Pé Diabético (15 minutos)

Exposição dialogada: Higiene e inspeção diária dos pés, escolha de calçados adequados e cuidados com unhas e calosidades e importância de evitar traumas nos pés e procurar assistência médica ao menor sinal de lesão.

Demonstração prática: Técnicas de inspeção e limpeza dos pés e exemplos de calçados adequados para pessoas com diabetes.

Parte 2: Importância da Atividade Física (20 minutos)

Exposição dialogada: Benefícios da atividade física no controle glicêmico, na circulação e na saúde geral e tipos de exercícios seguros e recomendados para pessoas com diabetes (caminhadas, alongamentos, exercícios de fortalecimento).

Atividade prática: Realização de alongamentos e exercícios simples para pés e pernas, que podem ser feitos em casa.

Discussão: "Quais atividades físicas você já realiza ou gostaria de incluir na sua rotina?"

4. ENCERRAMENTO: REFLEXÃO E CONCLUSÃO (15 minutos)

Síntese: Recapitulação dos principais pontos discutidos, com destaque para:

A importância de cuidar dos pés para prevenir complicações.

O papel fundamental da atividade física no manejo do diabetes.

Espaço para dúvidas: Os participantes podem esclarecer dúvidas ou fazer comentários finais.

Mensagem de incentivo: Reforçar que pequenas mudanças no autocuidado e na rotina de exercícios podem trazer grandes benefícios para a saúde.

Avaliação rápida: Solicite que cada participante compartilhe uma ação que pretende participar após uma roda de conversa.

Materiais Necessários: Imagens ilustrativas sobre cuidados com o pé diabético, sugestões de atividades físicas; exemplos de calçados adequados para pessoas com diabetes; tapetes ou cadeiras para demonstração prática de alongamentos e exercícios.

5º ENCONTRO

ASPECTOS PSICOLÓGICOS E ADEÇÃO AO TRATAMENTO

Objetivo: Promover a compreensão dos aspectos psicológicos envolvidos no enfrentamento do diabetes e fornecer estratégias para melhorar a adesão ao tratamento.

1. ABERTURA (10 minutos)

Boas-vindas: O psicólogo recepciona os participantes e apresenta o tema e os objetivos da roda de conversa.

Apresentação dos participantes: Breve introdução de cada um para promover acolhimento e criar um ambiente seguro.

Explicação da dinâmica: Informar que será um espaço participativo, focado no compartilhamento de experiências e estratégias práticas.

2. DISCUSSÃO INICIAL: IMPACTOS PSICOLÓGICOS DO DIABETES (25 minutos)

Exposição dialogada: Os desafios emocionais relacionados ao diagnóstico e manejo do diabetes; principais sentimentos enfrentados (medo, ansiedade, culpa, frustração) e relação entre saúde mental e controle glicêmico.

Atividade reflexiva:

Pergunta motivadora: "Como vocês se sentem em relação ao tratamento do diabetes? Quais desafios emocionais vocês enfrentam?"

Técnica Operativa: Os participantes compartilham experiências enquanto o psicólogo valida os sentimentos e oferece suporte.

3. DISCUSSÃO PRINCIPAL: ESTRATÉGIAS PSICOLÓGICAS E ADESÃO AO TRATAMENTO (35 minutos)

Parte 1: Dificuldades na Adesão ao Tratamento (20 minutos)

Exposição dialogada: Fatores emocionais que dificultam a adesão (negação, desmotivação, sobrecarga) e a importância do suporte familiar e social no enfrentamento.

Atividade prática:

Discussão em grupo: "Quais situações tornam mais difícil seguir o tratamento? Como vocês lidam com isso?"

O psicólogo orienta estratégias para superar essas barreiras, como técnicas de organização, automotivação e diálogo com a equipe de saúde.

Parte 2: Promoção do Bem-Estar Psicológico (15 minutos)

Exposição dialogada: Técnicas de autocuidado emocional, como mindfulness, relaxamento e reconhecimento de conquistas e a importância de estabelecer metas realistas e celebrar pequenas vitórias.

Atividade prática: Exercício breve de respiração consciente ou mindfulness para aliviar o estresse.

Pergunta reflexiva: "O que vocês podem fazer para cuidar melhor de vocês mesmos, além do tratamento físico?"

4. ENCERRAMENTO: REFLEXÃO E CONCLUSÃO (15 minutos)

Síntese: Recapitulação dos principais pontos discutidos:

Os impactos emocionais do diabetes são normais, mas podem ser superados com apoio e estratégias adequadas.

O bem-estar emocional contribui diretamente para o sucesso do tratamento.

Espaço para dúvidas: Os participantes podem fazer perguntas ou comentários finais.

Mensagem de incentivo: Reforçar que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo e que o apoio psicológico é parte essencial do tratamento.

Avaliação rápida: Solicite que cada participante compartilhe uma palavra ou frase sobre o que aprendeu e como pretende aplicar no dia a dia.

Materiais Necessários: Slides com frases motivacionais e técnicas de autocuidado emocional e música relaxante para o exercício de respiração.

DIABETES MELLITUS

PRA NÃO ESQUECER!

SINTOMAS

PERDA DE PESO INVOLUNTÁRIA

SEDE AUMENTADA

VISÃO EMBAÇADA

VONTADE CONSTANTE DE URINAR

SINAIS DE ALERTA

SEMPRE CANSADO

INFECÇÕES CONSTANTES

CICATRIZAÇÃO LENTA

SEMPRE COM FOME

COMPLICAÇÕES

LESÕES RENAIS

PÉ DIABÉTICO

DOENÇA CEREBRO-VASCULAR

NEUROPATIA

LESÕES OCULARES

DOENÇAS CORONARIANAS

TRATAMENTO

MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS

PLANEJAMENTO ALIMENTAR

EXERCÍCIOS FÍSICOS

MONITORAMENTO DA GLICEMIA

CONCLUSÃO

A prática educativa apresenta-se como uma forma de **conscientizar a pessoa com diabetes sobre a importância do autocuidado**. Sendo um momento no qual o indivíduo e profissionais de saúde discutem questões relevantes acerca da doença e do seu tratamento. As atividades educativas em grupo, além de informativas, também se apresentam como momentos importantes de **troca de experiência** e apoio, diminuindo a carga de se ter uma condição crônica. Educar para o autocuidado é uma tarefa desafiadora, pois depende, além da competência técnica do profissional, da **vontade e interesse do paciente**. Portanto, esperamos que este protocolo facilite a incorporação dessa prática no cotidiano profissional como ferramenta educativa a mais, que promova a participação ativa do paciente no seu processo de ensino-aprendizagem e controle de sua doença, facilitando a aquisição de **saberes necessários para as mudanças de comportamento voltadas ao autocuidado**.

REFERÊNCIAS

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. *Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes*. Edição 2024. Disponível em: <https://diretriz.diabetes.org.br/>.

SÃO PAULO. Secretaria da Saúde. *Linha de cuidado diabetes mellitus: manual de orientação clínica*. São Paulo: SES/SP, 2018. Disponível em: https://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/atencao-basica/linha-de-cuidado-ses-sp/diabetes-mellitus/manual_de_orientacao_clinica_diabetes_mellitus.pdf

Este protocolo foi produzido como um dos resultados da pesquisa de Mestrado em Ensino em Saúde, realizado por Leonardo Segateli no período de 2023 a 2025

FAMEMA

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

Programa de Pós-graduação Stricto sensu em Ensino em Saúde – PPGES –
Mestrado Profissional

Material produzido por:
Leonardo Segateli

Orientador
Paulo Roberto Rocha Junior

Coorientador
Guilherme Batista do Nascimento